

ДЕТАЛЛАРНИНГ ЎЛЧАМЛАРИНИ АНИҚЛАШДА ХАТОЛИКЛАР ВА
УЛАРНИ БАҲОЛАШ

А.А.Абдурахмонов

Жиззах Политехника институти

Аннотация: Ушбу мақолада деталларнинг ўлчамларини аниқлашда хатоликлар ва уларни баҳолаш мамлакатимизнинг барча саноат тармоқлари учун ҳамда турли ҳил жиҳозлар ишлаб чиқаришни тақоза қилиш сабаблари ҳақида маълумотлар ёритилган.

Аннотация: В данной статье приведены сведения об ошибках в определении размеров деталей и их оценке для всех отраслей промышленности страны, а также о причинах производства различного оборудования.

Annotation: This article provides information on errors in determining the dimensions of parts and their assessment for all industries of the country, as well as the reasons for the production of various equipment.

Kalit soʻzlar: namligini aniqlash, oʻlchovchi asboblar, elektrik singdiruvchanlik, litiy eritmasi, dielkometrik, elektr va mexanik parametr, ermoresistorlar, radioizotop nam oʻlchagichlar.

Деталларнинг ўлчамларини аниқлашда хатоликлар ва уларни баҳолаш мамлакатимизнинг барча саноат тармоқлари учун турли ҳил жиҳозлар ишлаб чиқаришни тақоза қилмоқда. Деталларни ишлаб чиқаришнинг вазифаси белгиланган мақсадда фойдаланиладиган, пухталиги, чидамлилиги, ишончлилиги, давлат стандартларига ва техник талабларга жавоб берадиган юқори сифатли маҳсулотларни ишлаб чиқариш ва ишлатишдан иборатдир.

Замонавий ишлаб чиқариш ва эксплуатация шароитида метрологик техник назорат хизматчиларидан фақат маҳсулотнинг ишга яроқлилигини аниқлашгина эмас, энг яхши автоматик назорат ва ўлчаш асбобларини ишлата билиш, текшириш жараёнларини механизациялаштириш ҳамда самарали фойдаланишни тақозо этади .

Ўлчаш воситалари конструкциясининг яхшиланиши, ўлчашнинг янги методларидан фойдаланиш натижасида ўлчаш жараёнларининг автоматлаштиришга имкон берадиган янада аниқ ва унумли воситалар яратилмоқда. Актив воситаларнинг яратилиши ва жорий қилиниши сифатсиз маҳсулотлар ишлаб чиқарилишини олдини олиш имконини беради. Ўлчаш жараёнига ва олинган натижаларни ҳисоблашга замонвий ҳисоблаш техникаси кенг жорий қилинмоқда. Ҳозирги замон ўлчаш воситаларини ўзлаштириш ва кенг қўлламада жорий этишни чуқур назарий билимли мутахассислар амалга оширади. Ўлчаш воситаларининг метрологик кўрсаткичлари стандартга мувофиқ бажарилади. Ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларни сифат кўрсаткичига салбий таъсир этувчи омиллардан бири ўлчаш хатолигидир. Ўлчаш хатолиги, шунингдек, ишлов бериш хатолиги турли сабаблар туфайли юзага келадиган элементар хатоликлар йиғиндисидан пайдо бўлади. Асбоб ҳосил қиладиган ўлчаш хатолиги ишлатиладиган ўлчаш воситаларидаги мавжуд хатоликларга боғлиқ бўлади. Бу хил хатоликлар пайдо бўлишига асбобнинг принципитал схемаси ёки механизми номукамаллиги туфайли уни тайёрлаш жараёнида йўл қўйилган хатоликлар сабаб бўлади. Ўқиш хатолиги ўлчаш воситалари кўрсатувини ноаниқ ўқиш туфайли юзага келади. Параллаксдан бўладиган хатолик шкала сиртидан маълум масофада жойлашган кўрсаткични кузатиш шароити ўзгариши туфайли пайдо бўлади. Параллакс хатолиги шкаладан кўрсаткичгача бўлган масофага ва кўз нурунининг шкала сиртига туширилган нормалдан четга оғишига пропорционал бўлади. 1-расмда қабул қилинган белгилашларга мувофиқ параллакс хатолиги $\Delta_n = htg\varphi$

бўлади. Кийшайишдан бўладиган хатолик Аббепринципи бузилганда пайдо бўлади.

2-расмда рамкаси қийшайган штангенциркуль тасвирланган. Бундай штангенциркул жағлари орасидаги масофа бир хил эмас. Штангенциркул a ўлчамга ўрнатилганда рамканинг қийшайиши туфайли унинг жағлари орасидаги ўлчамлар b ва c бўлади. ай томонга қийшайишига қараб бу ўлчамлар a дан катта ёки кичик бўлиши мумкин. Бунда пайдо бўладиган хатолик $\Delta_a = c - a = L\varphi$ формула бўйича ҳисобланади. Аббе принципи бажарилганда $L=0$, ΔA ҳам нолга тенг бўлади. Нормал ўлчаш шароитида четга чиқишда сабабли ҳосил бўлган катталик таъсиридан ўлчаш асбобининг кўрсатиши ўзгаради. Масалан, температура нормал қиймати $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ дан четга оғиши натажасида ўлчаш воситалари деталларининг ва текширилаётган буюмнинг узунлиги ўзгаради. Бунда ўлчаш воситаси деталининг материали билан буюм материалларининг чизиқли кенгайиш коэффициентлари турлича бўлганлиги учун бу ўзгаришлар ҳар хил бўлади. Температура таъсиридан пайдо бўладиган хатолик формула ёрдамида ҳисобланади;

$$\Delta_T = l [\alpha_1(t_1 - 20) - \alpha_2(t_2 - 20)]$$

бунда Δ_T - температура таъсиридан пайдо бўладиган ўлчаш хатолиги; l - ўлчанадиган ўлчам; α_1 ва α_2 - мос равишда ўлчаш воситаси детали билан буюм материалларининг чизиқли кенгайиш коэффициентлари; t_1 ва t_2 - ўлчаш воситаси ва буюмнинг температуралари. Ўлчашларда (шунингдек, тайёрлашда) мунтазам пайдо бўладиган хатоликлар аниқланиши ва керакли тузатишлар киритиб ёки асбобни ростлаб йўқотилиши мумкин. Тасодифий хатоликларни деталларни тайёрлаш ҳамда ўлчашда уларнинг пайдо бўлиш эҳтимоли билан боғловчи қонунлар мавжуд. Улар тасодифий қийматларнинг тақсимланиш қонунлари, деб аталади.

1-расм. Ўлчаш жараёнида параллакс ҳодисаси
2-расм. Аббе принципи натижасида пайдо бўлган хатоликлар

қонунлари, деб аталади. Деталларни ишлаб чиқаришда тасодифий хатоликларнинг пайдо бўлиши ва тақсимланиши нормал тақсимланиш қонуни бўйича ёки Гаусс қонуни бўйича содир бўлади. Пайдо бўлиши жуда кўп сабабларга боғлиқ бўлган тасодифий катталиклар бу қонунга бўйсунди.

Трактор-автомобил агрегати шинаси протекторининг ишчи қисмини ейилишини аниқлаш бўйича ўтказилган кўзатувлардан маълум бўлишича, 400 та трактор шинасининг протектор ишчи қисмининг ейилиш ўртача ўлчами 5,15 мм га тенг (1-жадвал). Олинган ўлчаш натижалари график кўринишда тасвирланган (3-расм). Бунинг учун тўғри бурчакли координаталарда қуйидаги белгилаш қабул қилинади.

Т/р	Интервал, мм	Частота m	Частотъ m/n
1	5,00-5,05	3	0,03
2	5,05-5,10	12	0,12
3	5,10-5,15	17	0 17
4	5,15-5,20	34	0,34
5	5,20-5,25	19	0,19
6	5,25-5,30	12	0,12
7	5,30-5,35	3	0,03
	Жами	n = Σ m=100	Σ m/n = 1

1-жадвал. МТЗ-82Х трактори (18,4/15-30 Я-319) шинасининг протектор ишчи қисмининг ейилиш ўлчами тақсимоти

Вертикал Y ўқи бўйлаб масштабда шиналар сони N , горизонтал X ўқи бўйлаб ҳар бир шина протектори ишчи қисмининг ўлчами кўйилади. Бу графикдан тақсимланиш қонунига ўтиш учун вертикал ўқнинг ўнг томонига ўлчамларни ўлчашда шиналарда пайдо бўлиш эҳтимоллиги m ни кўямиз. Эҳтимоллик сифатида воқеа (ўлчам пайдо бўлиш имконият даражасини билдирувчи сон қабул қилинади. Эҳтимоллик бизни қизиқтирадиган воқеа (шиналар, ўлчамлар) нинг уларнинг умумий сонига нисбати каби топилади. Эҳтимолликнинг максимал қийматига (ишончли эҳтимоллик), минимал қиймати эса нолга (воқеа содир бўлмаслик эҳтимоли) тенг бўлиши мумкин. Эҳтимоллик процентларда аниқланиши ва у 100 % дан нолгача қийматга эга бўлиши мумкин.

Нормал тақсимланиш эгри чизигининг ташқи кўриниши тасодифий катталиклар (хатоликлар, ўлчамлар) қонуният ҳақида баъзи хулосалар чиқаришга имкон беради.

Бунда мунтазам хатолик барча ўлчашларда ўзгармасдан қолади. ўп марта ўлчашларда мунтазам хатоликни йўқотиш ёки камайтириш учун шундай шароит яратиш керакки, у тасодифий хатоликка айлансин. Бунинг учун битта ўлчам бир неча асбоблар билан бир марта ўлчанади. Бунда бир асбобнинг мунтазам хатолиги ўлчаш жараёнининг тасодифий хатолигига айланади ва олинган натижаларнинг ўртача қиймати мунтазам ва тасодифий хатоликлари камайган ўлчамига мос келади[5].

Тасодифий катталикларнинг тақсимланиши бошқа қонунларга, масалан, тенг эҳтимоллик, тенг ёнли учбурчак (Симпсон), тенг ўсиб боровчи, Релей қонунларига ҳам бўйсунуши аниқланди.

Хулоса: Машинасозлик ишлаб чиқаришида деталларни ўлчашдаги хатоликларни бартараф этиш(камайтириш) ва уларни бахолаш метрологик таъминотнинг тавсия этилаётган мавжуд усулларидадан фойдаланиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар руйҳати

1. Исматуллаев П.Р. ва бошқ. Метрология, стандартлаштириш ва сертификатлаштириш. Дарслик, Тошкент, 2015, - 423 б.